

EXPERIMENTAL PHYSICS

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗОБАРНОЙ ТЕПЛОЁМКОСТИ β - ЦИАНПРОПИОНОВОГО АЛЬГЕДИДА

Ганиев Д.К.

*Кандидат технических наук, доцент кафедры
«Инженерная физика и электроника» Азербайджанского Технического Университета*

Ганили С.Д.

Диссертант «Суканал» Научно-Исследовательского Института

EXPERIMENTAL STUDY OF ISOBARIC HEAT CAPACITY β - CYANOPROPIONIC ALGEDIDE

Ganiyev J.,

*Candidate of Technical Science,
Associate Professor of the Department of Engineering, Physics and Electronics, Azerbaijan Technical University*

Ganili S.

PhD in "Sukanal" Research and Design Institute

Аннотация

На экспериментальной установке для измерения изобарной теплоемкости β – цианпропионового альдегида в широком диапазоне температур. Полученные результаты согласуются с другими литературными данными.

Abstract

On an experimental installation for measuring the isobaric heat capacity of β - xianpioperaldehyde in a wide temperature range. The results obtained are consistent with other literature data.

Ключевые слова: Изобарной теплоемкости, β – цианпропионового альдегида.

Keywords: Isobaric heat capacity, β – xianpioperaldehyde.

Для экспериментального исследования изобарной теплоёмкости жидкостей часто используют метод непосредственного нагрева. Принцип этого метода подробно описан в [1 – 4].

Для исследования изобарной теплоёмкости β - цианпропионового альдегида нами была применена готовая экспериментальная установка, основанная на этом методе и изготовленная Хабаровским филиалом ВНИИФТРИ.

Методика измерения изобарной теплоёмкости обычна. Измерительная камера заполняется определённым количеством исследуемой жидкости (примерно 25-50гр). Затем включается электронагреватель и отмечается температурный ход калориметра, то есть изменение его температуры во времени. Автоматически поддерживаются условия адиабатичности калориметра.

Определяют изменение температуры исследуемых веществ $\Delta T = T_2 - T_1$, где T_1 - температура вещества до начала нагрева, T_2 - температура вещества, которая достигается в конце нагрева в условиях адиабатичности.

Изобарная теплоёмкость C_p вычисляется по формуле:

$$C_p = \frac{Q}{\Delta T} - C_{ik} = \frac{JU_{\tau}}{\Delta T} - C_{ik} \quad (1)$$

где J - величина электрического тока, протекающего через нагреватель калориметра; U - напряжение на концах нагревателя; τ - время нагрева; m -

масса исследуемой жидкости в калориметре. Постоянная калориметра C_{ik} – вычисляется по паспортным данным установки, как функция температуры по формуле:

$$C_{ik} = 37,468 + 0,111T + 0,9621 \cdot T^2 \text{ (Дж/град)} \quad (2)$$

Где T - абсолютная температура калориметра при опыте.

Полученные экспериментальные данные о теплоёмкости C_p обычно относят к средней температуре вещества при опыте:

$T_{cp} = (T_1 + T_2)/2$. На описанной выше установке до наших измерений были проведены исследования группы сложных эфиров изобарной теплоёмкости [5 – 7] в широкой области температур.

Оценка погрешности измерения C_p β - цианпропионового альдегида может быть выполнена на основе анализа расчетной формулы (1) данного метода. При оценке погрешности измерения мы придерживались той же методики, которая была предложена в работе [5 – 7].

На основании общей теории ошибок расчетная формула для оценки среднеквадратичной погрешности может быть записана в такой форме:

$$\frac{\varphi_{Cp}}{C_p} = K \left[\left(\frac{\varphi_J}{J} \right)^2 + \left(\frac{\varphi_U}{U} \right)^2 + \left(\frac{\varphi_{\tau}}{\tau} \right)^2 + \left(\frac{\varphi_{\Delta T}}{\Delta T} \right)^2 + \left(\frac{\varphi_m}{m} \right)^2 + \left(\frac{\varphi_{Ck}}{Ck} \right)^2 + \left(\frac{\partial C_p}{\partial T} \right)_T \cdot \varphi_T^2 + \left(\frac{\partial C_p}{\partial P} \right)_T \cdot \varphi_P^2 \right]^{1/2} \quad (3)$$

Здесь $K=1,1$ при доверительной вероятности $\alpha=0,95$, φ_J , φ_U , φ_{τ} , $\varphi_{\Delta T}$, φ_m , φ_{Ck} – соответственно

погрешности определения измеряемых величин на опыте J , U , τ , ΔT , m и C_K .

φ_T и φ_P - ошибки измерения температуры и давления.

Отметим, что величина $\left(\frac{\partial C_P}{\partial P}\right)_T \cdot \varphi_P$ – очень мала, так как измерения проводились при атмосферном давлении. Оценка величины случайных погрешностей показывает, что она порядка 0,03%. Анализ паспортных данных, использованных нами, измерительных приборов показывает, что : погрешность определения тока в нагревателе $\varphi_J = 1,10^{-7}A$, погрешность определения напряжения $\varphi_U = 10^{-6}$ вольт погрешность измерения интервала времени $\varphi_\tau = 1 \cdot 10^{-2}c$, погрешность определения количества вещества φ_m , погрешность определения C_P пустого калориметра $\varphi_{C_K} = 1,3 \cdot 10^{-1}$ Дж/К, погрешность определения температуры $\varphi_T = 1 \cdot 10^{-2}K$, погрешность определения калориметра $\varphi_{\Delta T} = 10^{-2}K$

Значения величин, входящих в форму для расчета погрешности (2) определения C_P – при комнатной температуре ($T=293K$) и давления $P=0,1MPa$ для β - цианпропионового альдегида составляет:

$$J = 0,039 + 911; U = 5,742932B; \tau = 1801,01c; m = 0,032523kg; \Delta C_K = 64,318 Дж/К; \Delta T = 3,09K; C_P = 2115 Дж/кг.к; \left(\frac{\partial C_P}{\partial T}\right)_P = 0,0013K^{-1}$$

Исходя из этих данных по формуле (2) получаем среднеквадратичную погрешность единичного измерения β - цианпропионового альдегида, равную, 0,48%, а с учетом случайной ошибки суммарная погрешность определения C_P составляет 0,51%. Этот результат следует признать вполне удовлетворительным.

Методом адиабатического калориметра нами измерена изобарная теплоёмкость β - цианпропионового альдегида в интервале температур от 220 до 370K при атмосферном давлении. Получено 12 опытных значений C_P . Каждое значение получено путём усреднения результатов 3-4 опытов.

Полученные значения C_P приведены в таблице 1., из них видно, что изобарная теплоёмкость β - цианпропионового альдегида увеличивается с ростом температуры монотонно.

Изобарная теплоёмкость β – цианпропионового альдегида (C_P , Дж/кг.к)

Таблица.1

T, K	220	223	227	273	277	280	322	325	329	362	363	370
C_P	1920	1929	1931	2002	2018	2015	2030	2081	2082	2153	2240	2299

Полученные нами значения C_P могут быть использованы для расчета на основе известных термодинамических соотношений и уравнения состояния различных термодинамических величин (C_P, C_V , изменения энтальпии, скорости звука и т.п) для β - цианпропионового альдегида в широкой области давлений, что имеет важное значение для расчета различных технологических процессов.[8 – 10]

Результаты измерения изобарной теплоёмкости β - цианпропионового альдегида при атмосферном давлении описаны квадратичным полиномом:

$$C_P = a_0 + a_1 T + a_2 T^2 \quad (4)$$

Где $a_0 = 1,5418 \cdot 10^0$; $a_1 = 1,66365 \cdot 10^{-3}$;

$a_2 = 2,27892 \cdot 10^{-8}$; T, K; C_P , кДж/(кг.К)

Эта зависимость описывает опытные данные с максимальным отклонением 0,4% и средним отклонением 0,2%.

Список литературы

1. Анисимов М.А., Ковальчук В.А. Результаты экспериментального исследования теплоёмкости C_P аргона в однофазной и двухфазной областях. В кн.: физические константы веществ и материалов. Теплофизические свойства веществ и материалов, ГСССД, М., 1978, вып.12.
2. Анисимов М.А., Оводова Т.М. Экспериментальное исследование особенностей теплоёмкостей в критически точно расслоенной бинарной смеси. Журнал экспериментальной и теоретической физики, 1971, т.61, №9, с.1092

3. Чашкин Ю.Р. О выборе образцового вещества для низкотемпературных измерений теплоёмкости систем жидкости. В.кн.: Исследование области тепловых измерений. Тр.метролог. Институтов СССР, 1971, вып. №129, с29-33.

4. Муталибов А.А., Шубин В.В., Махмудов Ф.Н. Исследование изобарной теплоёмкости газовых конденсатов Средней Азии. Нефть и газ, 1978, №6, с.62-65.

5. Гусейнов К.Д. Исследование термодинамических и переносных свойств ряда кислородосодержащих органических веществ в широком интервале параметров состояния. Дисс. докт. техн. наук. Баку, 1979, 392 с.

6. Мустафаев Р.А., Ганиев Д.К., Исследование термодинамических свойств β - цианпропионового альдегида. И.Ф.Ж, Т1. №5, с. 893-901.

7. Мустафаев Р.А., Ганиев Д.К. Исследование термических свойств β - цианпропионового альдегида. – Изв.Вузов. Нефть и газ, 1981, №4, с. 500-502.

8. Ганиев Д.К., Аббасов А.А. Расчет разностей теплоёмкостей и внутреннего давления β - цианпропионового альдегида в широком интервале параметров состояния. Труды Az TU, №23, том VI, II (31) 2009г, стр 54-56.

9. Ю.С. Ковтанюк. Программирование на Turbo Paskal/М.: Эксмо, 2008.

10. А.В. Поляк – Брагинский. Локальная сеть. Самое необходимое. СПб: БХВ- Петербург, 2009.